

Francisco Santoro

FRANCISCO JOSÉ SANTORO

BERNARDI, Cristiane Kröhling Pinheiro Borges

Doutoranda. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Professora e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista de Araraquara.
arqcriskb@gmail.com

ALMEIDA, Maisa Fonseca de

Pós-doutoranda. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
maisafonseca@usp.br

Nascido em Araraquara em 1944, Francisco José Santoro é arquiteto e urbanista, radialista e músico amador. Um arquiteto com grande conhecimento cultural musical e arquitetônico, envolvido em ações e reflexões pela preservação da memória e do patrimônio cultural arquitetônico, e na defesa da cidade de Araraquara como uma cidade das artes e da cultura.

No período anterior à sua graduação, Santoro vivencia a cidade de São Paulo, realizando um curso preparatório para o vestibular. Influenciado pela atuação profissional de seu primo, o arquiteto e urbanista René Antonio Nusdeu, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Santoro ingressou em 1964 na Universidade Federal do Paraná, na qual teve a oportunidade de conviver com Jaime Lerner, Manoel Coelho e José Maria Gandolfi. Durante a graduação estagiou no escritório de Lubomir Ficinski Dunin, e integrou a equipe que venceu o concurso para o Teatro de Ópera de Campinas, em 1966. Nesse período, ainda estagiário, fez parte da equipe que participou do concurso do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Londrina, proposta classificada em primeiro lugar e, posteriormente, outro concurso lhe rendeu premiação, com menção honrosa no Prêmio Henrique Mindlin, em 1977.

Após formar-se arquiteto e urbanista em 1969, regressou para Araraquara, onde abriu seu próprio escritório, mantendo-o em atividade até os dias de hoje. Santoro fez parte da segunda geração de arquitetos araraquarenses que realizaram o curso de graduação em grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, e que ao regressar para Araraquara influenciaram a produção e promoveram a disseminação dos ideais da arquitetura e urbanismo modernos na cidade e região, por meio de sua atuação profissional.

Neste período, não havia cursos de Arquitetura e Urbanismo na cidade, assim, era necessário realizar a graduação em outra cidade, aspecto marcante na consolidação da produção arquitetônica local e regional. Pode-se afirmar que o campo de atuação profissional estava se consolidando, com poucos profissionais e escritórios de arquitetura e urbanismo na região, neste contexto, as associações profissionais locais desempenharam importante papel na representação de seus interesses, promovendo e desenvolvendo atividades de treinamento e qualificações adicionais, e oportunidades de interação com outros profissionais, destacando-se a importância da Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - AAEEA. De modo geral, nas décadas anteriores, grande parte das obras de arquitetura e urbanismo consideradas mais representativas na cidade eram realizadas por profissionais já formados que migravam ou se deslocavam para Araraquara, e por escritórios sediados e atuantes principalmente nas capitais e grandes centros.

Também foi durante a sua graduação e ainda estudante, que Santoro integrou a equipe liderada por Roberto Massafera, que venceu a concorrência para a elaboração do Plano Diretor do Clube Náutico de Araraquara e da proposta do projeto para o restaurante e a sede social. Nos anos seguintes, passou a projetar os edifícios do clube, dentre os quais se destacam a capela ecumênica e os diversos vestiários, obras que fazem referência à arquitetura paranaense e revelam influências de Le Corbusier e Vilanova Artigas. Atuou em projetos de diferentes segmentos,

dentre eles o Clube Araraquarense, o Parque CECAP, a Praça de Toledo, a Sede da CTA e edifícios residenciais comerciais.

Junto ao arquiteto e urbanista Arnaldo Palamone projetou em 1974 o Teatro Clodoaldo Medina em Araraquara, e junto a Paulo Barbieri, em 1977, o Ginásio de Esportes de Sertãozinho. Foi também ao lado de Barbieri que propôs a revitalização das ruas do centro de Araraquara. Posteriormente, Santoro foi convidado pelo arquiteto para trabalhar no Poder Público Municipal, na Assessoria de Planejamento, atualmente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Araraquara, de 1977 a 1987, período em que auxiliou na implementação e consolidação da Secretaria e no planejamento urbano no município. Foi também Secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Araraquara de 1994-1996 e Secretário de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense entre 1984 e 1987.

Participou da proposta de utilização da Orla Ferroviária de Araraquara com o Projeto ocupação dos Trilhos, no período do Governo Paulo Maluf, no final da década de 1970 e início da década de 1980, propondo a ocupação da área da ferrovia. Um de seus projetos, o Parque CECAP, integra a seção técnica de materiais iconográficos da FAU/USP.

Foi integrante da Comissão de Arte e Cultura e presidente da FUNDART - Fundação de Arte e Cultura de Araraquara, além de representante titular da AAEAA nos Conselhos Municipais de Planejamento Urbano e Ambiente, e de Patrimônio em Araraquara, COMPUA e COMPPHARA, vale salientar sua relevante atuação no levantamento, sistematização de informação e documentação, e solicitação de abertura de processos de tombamento de importantes edifícios na cidade junto ao CONDEPHAAT.

Nesta trajetória de atuação no campo da arquitetura e urbanismo, Santoro colaborou para a divulgação e consolidação da profissão do arquiteto e urbanista, valorizando o seu papel desde a escala do edifício à escala do urbano, com grande envolvimento e representação no Instituto dos Arquitetos do Brasil, em que atuou na presidência do núcleo de Araraquara no início dos anos 2000, e também como membro na AAEAA.

Frente aos riscos de perda do patrimônio de Araraquara, iniciou um registro sistemático de obras de interesse histórico e arquitetônico junto aos arquitetos araraquarenses René Antonio Nusdeu (*in memorium*) e Eduardo Lauand Sobrinho. Este registro originou a publicação de um inventário da arquitetura moderna em Araraquara, no III Seminário Docomomo Brasil, em 1999. Até os dias atuais, este inventário é a principal referência de obras arquitetônicas de expressivo valor na cidade, e que revelam aspectos de sua história e cultura.

O Momotour dessa 8ª edição do Seminário Docomomo São Paulo visitará algumas obras representativas da atuação de Santoro, o Teatro Clodoaldo Medina, edifício de marcante inserção urbana, que explora o concreto como elemento plástico e tectônico, e se alinha à arquitetura brutalista produzida em São Paulo no período, e os edifícios do Clube Náutico, construídos em diferentes épocas, que estabelecem um rico diálogo com o paisagismo de Luiz Matthes.

Homenagear Francisco Santoro é mais que um ato de reconhecimento de sua obra, pois é inegável a sua contribuição para a difusão de um repertório arquitetônico moderno no interior do estado de São Paulo, e abre um importante caminho em direção à sua valorização e preservação.

OFICINAS

TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS DE ARQUITETURA

Monica Cristina Brunini Frandi Ferreira

26 de agosto de 2022

Local: Unip Araraquara

A OFICINA TEM COMO Objetivo Apresentar questões técnicas relacionadas ao tratamento de documentos de arquitetura, cujas especificidades requerem normas e procedimentos diferenciados, com sugestões para preservação, organização, acesso e difusão desses acervos, de maneira a revelar, integralmente, o potencial probatório e informativo dos conjuntos documentais.

Monica Cristina Brunini Frandi Ferreira é Arquiteta e Urbanista (FAU/PUCCAMP); Mestre em Estruturas Ambientais Urbanas (FAU/USP) e Doutora em Ciências (IAU/USP), na área de concentração Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo; Superintendente do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro/SP e Membro do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), representando os arquivos públicos municipais.

Talita Gouvêa Basso é Historiadora e Coordenadora de Arquivo Permanente do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro/SP.

Artur Fernando Carvalho é Servidor responsável pelo Laboratório de Higienização e Pequenos Reparos do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro/SP.

URBAN SKETCHERS NO CLUBE NÁUTICO DE ARARAQUARA

Joel Venceslau

27 de agosto de 2022

Local: Clube Náutico de Araraquara

Desenhos da paisagem urbana e natural registrando o patrimônio material e imaterial, costumes e culturas, e ao final da atividade, os desenhos são compartilhados em mídias sociais pelo mundo. Essa prática não se restringe a desenhistas profissionais, mas sim a todos que queiram desenhar com ou sem técnica refinadas e confraternizar com pessoas que praticam desenhos de observação.

No Brasil o Urban Sketchers (USK) foi iniciado em 2011 com os arquitetos Eduardo Banjzec, João Pinheiro e Juliana Russo. Em 2015, Joel Venceslau e Madú participaram de encontros em Paraty e em Portugal, e iniciaram o grupo na cidade de Araraquara. Atualmente, o grupo de Araraquara realiza encontros de desenho em importantes áreas históricas e culturais, e próximo a edifícios representativos da paisagem cultural da cidade e da região.

Joel Venceslau é Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Braz Cubas UBC em Mogi das Cruzes (1992), e Especialização em Arquitetura de Interiores pela Universidade de Araraquara UNIARA (2006). Coordenador de Aprovação de Edificações na Prefeitura Municipal de Araraquara. Está na presidência do COMPPHARA (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Artístico de Araraquara) e é conselheiro do COMPUA (Conselho Municipal de Planejamento e Política Urbana e Ambiental de Araraquara), como representante do Instituto de Arquitetos do Brasil. Coordenador do Urban Sketchers Araraquara e Correspondente do Urban Sketchers Brasil.

MOMOTOUR

27 de agosto | Araraquara - SP

Realização de visitas guiadas com Cristiane Kröhling Pinheiro Borges Bernardi, Maisa Fonseca de Almeida e Vinicius Galbieri Severino pelos edifícios da UNESP Araraquara, Teatro Clodoaldo Medina e Clube Náutico Araraquara.

ALMEIDA, Maisa Fonseca de

OLIVEIRA, Jorge Luis Alves de

BERNARDI, Cristiane Kröhling Pinheiro Borges

SEVERINO, Vinicius Galbieri

A primeira visita do Momotour foi realizada no período da manhã, no conjunto de edifícios da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Universidade Estadual Paulista (UNESP), em Araraquara. O projeto da Faculdade de Filosofia de Araraquara compõe o conjunto dos edifícios e é pioneiro na implantação do futuro campus universitário da UNESP de Araraquara. O projeto arquitetônico é de autoria de João Walter Toscano e Odileia Setti Toscano, em 1968, com a colaboração de Massayoshi Kamimura e projeto de estrutura do engenheiro Siguer Mitsutani, com inauguração em 1975. A obra se configura em um contexto político de ditadura militar, momento em que alguns campi universitários se ampliam para o interior do estado de São Paulo, com unidades também nas cidades de Assis, São José do Rio Preto, entre outras.

Figura 1. campus da Unesp de Araraquara.

Figura 2. campus da Unesp de Araraquara.

O Momotour buscou observar os espaços de implantação do conjunto, seus elementos construtivos e a plástica com o uso do concreto aparente, características da arquitetura considerada brutalista, com estrutura de concreto protendido, vigas, pilares e outros elementos expostos e racionalizados explorando aspectos compositivos de sua regularidade, com a incidência de luz e seu controle, anteparos solares, uma composição que imprime a

identidade e linguagem do conjunto. Sua implantação configura o espaço como uma grande praça seca e dois grandes espelhos d'água, e em suas margens localizam-se os edifícios de sala de aula e administrativos do departamento, no centro desta ampla área de convívio, o uso de elementos verticalizados, como a caixa d'água, simbolicamente auxiliam na sua identificação como o coração do espaço e do conjunto, priorizando as áreas de convívio social.

Neste ambiente universitário, durante o percurso pelos edifícios, foram realizadas reflexões entre os participantes sobre essas configurações espaciais e à convivência estudantil antes, no momento de sua inauguração, e nos dias de hoje. Abaixo da praça, há dois anfiteatros e salas, em que eram discutidas, dentre outras questões, reivindicações políticas relativas à democracia, neste sentido, observações foram realizadas em relação a dimensão dos corredores de acesso às salas, e a possibilidade de acesso de veículos de fiscalização das atividades durante o período da ditadura.

A segunda visita do Momotour, também no período da manhã, foi ao Teatro Clodoaldo Medina em Araraquara, acompanhada pelo arquiteto e urbanista Francisco Santoro, co-autor do projeto junto a Arnaldo Palamone.

Santoro inicia a visita conversando com o grupo no saguão de entrada do teatro, lembrando a sua experiência projetual na década de 1970, período em que Araraquara era considerada uma cidade das artes e cultura, e o projeto do teatro tornou-se uma importante referência no interior do estado de São Paulo. Nesse processo de investigação e concepção, visitou diferentes edifícios de teatros, buscando referências, em razão de sua pouca experiência com este tipo de programa. Em seguida, durante o percurso interno do edifício, Santoro identificou elementos originais e que foram adaptados ainda na fase de obras e, posteriormente, ao longo dos anos.

O projeto do teatro é de 1974, tendo a obra sido concluída em 1977. A materialidade do concreto aparente proporcionou a exploração de forma livre e plástica de elementos construtivos da

estrutura e das fachadas. De modo geral, o edifício é composto por um amplo foyer de entrada com grandes panos de vidro, sala de apresentação, mais de quatrocentos lugares de plateia com cadeiras de design assinado por Sérgio Rodrigues, palco com boca de cena de aproximadamente vinte metros, três níveis de camarim, espaço de oficina para trabalhos e atividades de cenografia e áreas ao redor do palco utilizadas para apoio das atividades e trabalhos de cenografia, sua amplitude se equipara a de edifícios de teatros de grandes centros e capitais do Brasil.

Vale ressaltar alguns aspectos plásticos das fachadas, como as pequenas aberturas na fachada posterior do teatro, inspirados nas aberturas da fachada da Capela Ronchamp (França) de autoria do arquiteto Le Corbusier.

O projeto original do teatro previa o uso do terraço da cobertura do saguão de entrada como um café e um restaurante, os quais seriam acessados pelas duas escadas helicoidais laterais da entrada. No entanto, este café e restaurante que funcionaram logo após o período de inauguração, posteriormente, foram fechados e não está prevista a sua reabertura na atual reforma do edifício. O teatro há muitos anos está fechado, mas é prevista a sua reabertura após a conclusão das atuais obras.

A última visita, no período da tarde, foi ao Clube Náutico Araraquara, conjuntamente ao grupo de desenho Urban Sketchers Araraquara.

No estacionamento da entrada do Clube, foi possível observar o edifício da guarita e o paisagismo exuberante do conjunto, ali o grupo se reuniu para discutir alguns aspectos centrais da concepção dos edifícios projetados pelo arquiteto Francisco Santoro e do paisagismo de autoria de Luiz Matthes. Em seguida, foram percorridos os espaços e os edifícios da sede social e de eventos, bares e quiosques com observação de pequenos detalhes projetuais, desde a drenagem do piso a elementos e soluções marcantes dos pilares e marquises, painéis artísticos, aberturas e sistemas de iluminação. Ao final do percurso, o grupo visitou a capela ecumênica, um dos projetos mais interessantes do conjunto, e iniciou a atividade do desenho de observação apreciando o pôr do sol, em uma dinâmica característica do grupo Urban Sketchers, na qual os desenhos individuais são, ao final da atividade, compartilhados entre os participantes e divulgados nas redes sociais do grupo Urban Sketchers e, neste evento, também do DOCOMOMO São Paulo.

Figura 3. Teatro Municipal de Araraquara.

Figura 4. Clube Náutico de Araraquara

CO MU NI CA ÇÕES

Mesa | 1

Acervos institucionais

**1 | O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
O CASO DO CAMPUS DE SÃO CARLOS**

Julia Simabukuro e Miguel Antonio Buzzar

**2 | ACERVO DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO
SÃO PAULO (IABSP): ESTRATÉGIAS E DESAFIOS DE GESTÃO E DIFUSÃO
DOCUMENTAL**

Sabrina Studart Fontenele Costa, Allan Pedro dos Santos Silva
e Emerson Fioravante

**3 | A ESCRITA DA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA MODERNA ATRAVÉS
DA PESQUISA DOCUMENTAL EM ACERVO DE PROJETOS: UM ESTUDO
SOBRE A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, E AS POSSIBILIDADES DE
CONTRIBUIÇÃO.**

Ana Carolina Gleria Lima

**4 | A VERTICALIZAÇÃO PAULISTANA PELO ACERVO DA FAUUSP:
UMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA INTEGRADA**

Rebeca Guglielmo de Santana, André Góes Monteiro Antonio,
Ivo Renato Giroto e Helena Aparecida Ayoub Silva

5 | PORTAL DIGITAL PARA DIFUSÃO DOS ACERVOS DA FAUUSP

Gisele Ferreira de Brito, Eduardo Augusto Costa e Leandro Manuel Reis Velloso